

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18213234>

**PRIMQUL QODIROVNING “YULDUZLI TUNLAR”
ROMANIDA TOPONIMLARNING BADIY VA
TARIXIY XUSUSIYATLARI**

Sottorova Nilufar Tura qizi

Osiyo texnologiyalar Universiteti magistranti

e-mail : nilufarsottorova94@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Primqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romanida qo‘llangan toponimlarning badiiy-estetik va tarixiy ahamiyati taxlil qilinadi. Asarda uchraydigan joy nomlarining qaxramon ruhiyati, tarixiy voqealar rivoji va makon tasviridagi o‘rni ochib beriladi. Toponimlarning xilma-xilligi, geografik qamrovi, tarixiy va madaniy ahamiyati, badiiy funksiyalari va lingvistik xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Asarda uchraydigan toponimlar nafaqat geografik manzillar balki, o‘sha davrning siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlari sifatida ham namoyon bo‘ladi. Maqola “Yulduzli tunlar” romanining badiiy qimmatini, tarixiy ahamiyatini va madaniy rolini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar. Primqul Qodirov, “Yulduzli tunlar” toponimika, toponimlar, Zahiriddin Muhammad Bobur, Samarqand, Andijon, Kobul, Tarixiy roman, geografik nomlar, badiiy funktsiya, lingvistik xususiyat, badiiy makon.

**ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМОВ
В РОМАНЕ ПРИМКУЛА КАДИРОВА «ЗВЕЗДНЫЕ НОЧИ»**

Сотторова Нилуфар Тура кизи

Магистрант Азиатского технологического университета

e-mail: nilufarsottorova94@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется художественно-эстетическое и историческое значение топонимов, использованных в романе Примкула Кадирова «Звездные ночи». Раскрывается героический дух топонимов, встречающихся в произведении, их роль в развитии исторических событий и изображении пространства. Рассматриваются разнообразие, географический охват, историко-культурное значение, художественные функции и лингвистические особенности топонимов. Топонимы, встречающиеся в произведении, представляют собой не только географические места, но и политические, экономические и культурные центры той эпохи. Статья помогает понять художественную ценность, историческое значение и культурную роль романа «Звездные ночи».

Ключевые слова. *Примкул Кадиров, «Звездные ночи», топонимия, топонимы, Захириддин Мухаммад Бабур, Самарканд, Андижан, Кабул, исторический роман, географические названия, художественная функция, лингвистическая особенность, художественное пространство.*

ARTISTIC AND HISTORICAL FEATURES OF TOPONYMS IN PRIMQUL KADIROV'S NOVEL "STARRY NIGHTS"

Sottorova Nilufar Tura qizi

Master's student of the Asian University of Technologies

e-mail: nilufarsottorova94@gmail.com

ANNOTATION

This article analyzes the artistic, aesthetic and historical significance of toponyms used in Primqul Kadirov's novel "Starry Nights". The heroic spirit of the place names found in the work, their role in the development of historical events and the depiction of space are revealed. The diversity, geographical scope, historical and cultural

significance, artistic functions and linguistic features of toponyms are considered. Toponyms found in the work are not only geographical locations, but also political, economic and cultural centers of that era. The article helps to understand the artistic value, historical significance and cultural role of the novel "Starry Nights".

Keywords. *Primqul Kadirov, "Starry Nights" toponymy, toponyms, Zahiriddin Muhammad Babur, Samarkand, Andijan, Kabul, Historical novel, geographical names, artistic function, linguistic feature, artistic space.*

Kirish. O‘zbek tarixiy romanlarida toponimlar muxim lingvestik vosita xisoblanadi. Ular asar voqealari kechadigan makonni aniqlashtirish bilan birga tarixiy xaquqatni badiiy talqin qilishga xizmat qiladi. Primqul Qodirovning “Yulduzli tunlar romani ham toponimlarga boy bo‘lib, ularda Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyati bilan bog‘liq tarixiy joy nomlari keng qo‘llanilgan.

Asosiy qisim

1. Roman toponimlarining tarixiylik xususiyatlari.

“Yulduzli tunlar” romanida uchraydigan toponimlar XV-XVI asr tarixiy voqeeligiga to‘liq mos keladi. Andijon, Samarqand, Boxoro, Hirot, Kobul, Dehli, Agra kabi joy nomlari Bobur xayot yo‘lining muhim bosqichlarini ifodalaydi. Ushbu toponimlar tarixiy manalarga tayangan holda tanlangan b‘lib, asarning tarixiy ishonchliligini ta‘minlaydi. Muallif joy nomlarini tarixiy voqeelikning ajralmas qismi sifatida qo‘llaydi.

2. Badiiy makon va harakat dinamikasi.

Roman toponimlari voqeyalar makonini kengligini va harakat dinamikasini ko‘rsatadi. Boburning Movarounnahr hududidan Hindistongacha bo‘lgan murakkab va mashaqqatli yo‘li aynan toponimlar orqali izchil yoritiladi. Makonning tez-tez almashib turishi qaxramon taqdiridagi beqarorlik, siyosiy kurashlar va tarixiy sinovlarni yanada tasirchan qilib ko‘rsatadi.

3. Toponimlarning ramziy mazmuni.

Asarda ayrim toponimlar ramziy ma'noga ega. Xususan, Andijon Bobur uchun vatan, bolalik xotiralari va sog'inch timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Samarqand esa buyuk orzu, hokimyat va shu bilan birga armon ramzi hisoblanadi. Bu toponimlar orqali muallif Boburning ichki kechinmalari va ruhiy holatini chuqur ochib beradi.

4. Milliy va madaniy muhit ifodasi.

Roman toponimlari orqali turli hududlarga xosmadaniy muhit tasvirlanadi. Hirot ilm-fan va adabiyot markazi sifatida ko'rsatilsa, Hindiston shaharlarining nomlari mutlaqo boshqa madaniyat va turmush tarzini ifodalaydi. Bu holatlar romanning milliy chegaralardan chiqib, umuminsoniy mazmun kasb etishiga xizmat qiladi.

5. Toponimlarning xilma-xilligi va geografik qamrovi.

Yulduzli tunlar romanida Markaziy Osiyo Hindiston va Avg'oniston hududlaridagi shaharlar, viloyatlar, daryolar tog'lar va boshqa geografik obyektlarning nomlari uchraydi. Samarqand, Andijon, Farg'ona, Kobul, Dehli, Panjob, Hindikush kabi toponimlar asar voqealarining asosiy joylari bilan bog'liqdir. Bu nomlari nafaqat geografik manzillar balki, o'sha davrning siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlar sifatida ham namoyon bo'ladi.

6. Toponimlarning tarixiy va madaniy ahamiyati.

Romanda qo'llanilgan toponimlar o'zida boy tarixiy va madaniy ma'noni mujassam etgan. Masalan, Samarqand - Temuriylar davlatining poytaxti, ilm-fan va madaniyat markazi sifatida tilga olinadi.

Andijon- Boburning tug'ilgan shahri, uning bolalik xotiralari va ilk siyosiy faoliyati bilan bog'liq.

Kobul- Boburning Hindiston yurishidagi tayanch nuqtasi, uning siyosiy ambitsiyalari ro'yobga chiqqan shahar. Ushbu toponimlar orqali o'quvchi o'sha davrning siyosiy xaritasini madaniy aloqalarini va tarixiy jarayonlarini tasavvur qila oladi.

7. Toponimlarning badiiy funksiyasi.

Romanda toponimlar faqatgina geografik ko'rsatkich vazifasini bajarib qolmay, balki, badiiy funksiyalarni ham bajaradi. Ular asar qahramonlarining ruhiy holatini,

kechinmalarini aks ettirishga yordam beradi. Masalan, Boburning Samarqandni sogʻinishi, Andijonga qaytish orzusi Kobulda oʻz davlatini barpo etishga intilishi ushbu shaharlar nomlari bilan bogʻliq holda tasvirlanadi. Toponimlar orqali oʻquvchi Boburning vataniga boʻlgan muhabbati, siyosiy qarashlari va shaxsiy dramasi his eta oladi.

8. Toponimlarning lingvistik xususiyatlari.

Romanda qoʻllanilgan toponimlar oʻzbek tilining tarixiy leksikasini aks ettiradi. Ularning tarkibida qadimiy soʻzlar, atamalar va qoʻshimchalar uchraydi. Masalan, "Hisor Shodmon", "Margʻilon", "Sayhun" kabi nomlar oʻzbek tilining tarixiy taraqqiyotini, uning boshqa tillar bilan aloqalarini koʻrsatadi. Ushbu toponimlarni oʻrganish oʻzbek tilshunosligi uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Olingan natijalar.

1. "Yulduzli tunlar" romanida qoʻllanilgan toponimlar oʻzining xilma-xilligi va geografik qamrovi bilan ajralib turadi. Asarda Oʻrta Osiyo Hindiston va Afgʻoniston hududlaridagi shaharlar, daryolar, togʻlar va boshqa geografik obyektlarning nomlari keltirilgan.

2. Toponimlar nafaqat geografik manzillar, balki, oʻsha davrning siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlari sifatida ham namoyon boʻladi. Samarqand, Andijon, Kobul kabi shaharlar Boburiylar davlatining markazlari sifatida muhim rol oʻynaydi.

3. Toponimlar asar syujetini rivojlantirishda, tarixiy voqealarni tasvirlashda va qahramonlar obrazini yaratishda muhim rol oʻynaydi. Masalan, muayyan toponimlar orqali Boburning hayoti, faoliyati va kurashlari bilan bogʻliq voqealar tasvirlanadi.

4. Toponimlar asarning badiiy tilini boyitadi, oʻquvchiga oʻsha davr muhitini his qilishga yordam beradi. Toponimlarning etimologiyasi va tarixiy konteksti asarning badiiy qiimmatini oshiradi..

5. Toponimlarning lingvistik xususiyatlari ularning oʻzbek tilidagi talaffuzi, imlosi va qoʻllanilishida namoyon boʻladi. Asarda toponimlarning tarixiy shakllariva zamonaviy variantlari qoʻllanilgan.

6. Asarda qo‘llanilgan toponimlarning aksariyati o‘zbek tiliga xos bo‘lmagan kelib chiqishga ega. Arab, fors va turkiy tillardan o‘zlashgan toponimlar asarning leksik tarkibini boyitadi.

Ushbu natijalar "Yulduzli tunlar" romanidagi toponimlarning xususiyatlarini chuqurroq xususiyatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi va asarning badiiy qimmatini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Primqul Qodirovning " Yulduzli tunlar" romanida qo‘llanilgan toponimlar asarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular asarning tarixiy voqelikka yaqinligini ta’minlash, o‘quvchining geografik tasavvurini boyitish, qahramonlarning ruhiy holatini aks ettirish va o‘zbek tilining tarixiy leksikasini namoyish etish kabi vazifalarni bajaradi. Ushbu toponimlarni o‘rganish orqali " Yulduzli tunlar" romanining badiiy qimmatini, tarixiy ahamiyatini va madaniy rolini chuqurroq anglash mumkin. Shu bois, romandagi toponimlar asar poetikasining ajralmas qismi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizov Q. Adabiy til v auslubiyat asoslari. Toshkent: Turon-Iqbol 2010.
2. Abdurahmonov H, Mamatov A. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. Toshkent- Fan 2019.
3. Begaliyev N. Badiiy matn lingvistikasi. Toshkent : Tafakkur 2015.
4. Eshmurodda Q. Adabiy asar tahlili . Toshkent: Akademnashr 2018.
5. Karimov N Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 2009.
6. Qodirov P Yulduzli tunlar. Toshkent: Fan nashriyoti 2018.
7. Rahmonov N. Toponimika asoslari. Toshkent: Navro‘z 2012.
8. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi . Davlat ilmiy nashriyoti. 2000-2005.
9. G‘ulomov A, Xonimqulov B. O‘zbek tili leksikologiyasi . Toshkent: Fan va texnologiya. 2016.
10. Shukurov Sh. O‘zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O‘qituvchi 2015.